

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM POSING* DENGAN
METODE EKSPERIMEN GUNA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPA
SISWA KELAS IX B SEMESTER II SMP NEGERI 1 PAYANGAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**I NYOMAN SADU
NIP. 19681231 199002 1 017
TEMPAT TUGAS : SMP NEGERI 1 PAYANGAN
Email: saduinnyoman@gmail.com**

ABSTRACT

This research was conducted at SMP Negeri 1 Payangan. The purpose of writing this classroom action research is to improve the science learning achievement of class IX B students of SMP Negeri 1 Payangan in the second semester of the 2018/2019 academic year through the application of the Problem Posing learning model with the experimental method in the learning process. The data collection method is to use a learning achievement test. The data analysis method is descriptive. The results obtained from this study are the Problem Posing learning model with the experimental method can improve student achievement.

This is evident from the results obtained initially from 62.25 in the first cycle to 72.58 and in the second cycle to 80.80. Students' learning completeness also has a very significant increase. At the beginning of the meeting, students' learning completeness only reached 12.90%, in the first cycle it increased to 64.51%, and in the second cycle the increase was very significant, reaching 93.54%. The conclusion obtained from this research is that the application of the Problem Posing learning model with the experimental method can improve the science learning achievement of class IX B students of SMP Negeri 1 Payangan in the second semester of the 2018/2019 academic year.

Keywords: Problem Posing Learning Model, Experimental Method, Learning Achievement

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Payangan. Tujuan penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan pada semester II tahun pelajaran 2018/2019 melalui penerapan model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dalam proses pembelajaran. Metode pengumpulan datanya adalah menggunakan tes prestasi belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada awalnya 62,25 pada siklus I menjadi 72,58 dan pada siklus II menjadi 80,80. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada awal pertemuan ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 12,90%, pada siklus I meningkat menjadi 64,51%, dan pada siklus II peningkatannya sangat signifikan yaitu mencapai 93,54%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan pada semester II tahun pelajaran 2018/2019.

Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Posing, Metode eksperimen, Prestasi Belajar

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran pokok pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam pembelajaran IPA terdapat konsep-konsep IPA yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, juga memiliki keterkaitan dengan pemecahan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan suatu model pembelajaran IPA yang sesuai agar mudah dipelajari.

Tujuan pembelajaran IPA diarahkan untuk mencapai kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta upaya-upaya pengembangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran IPA terpadu diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara

menyeluruh (holistik), bermakna, autentik dan aktif.

Berdasarkan kurikulum 2013 untuk SMP/MTs, mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi harus diorganisasikan dalam satu pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Pengorganisasian ini dilakukan karena mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan Alam. Konsep yang terdapat dalam matapelajaran fisika, biologi, dan kimia merupakan konsep-konsep yang menyusun IPA sehingga dalam pembelajarannya tidak disampaikan secara terpisah. Dengan pembelajaran IPA Terpadu siswa akan memahami materi IPA secara holistik. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 yang menyatakan secara tegas bahwa isi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada SMP/MTs merupakan IPA Terpadu. Konsep pembelajarannya dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science atau “IPA Terpadu” bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Konsep keterpaduan ini ditunjukkan dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran IPA yakni di dalam satu KD sudah memadukan konsep-konsep IPA dari bidang ilmu biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan

bumi dan antariksa (IPBA) (Kemendikbud, 2013). Pedoman Pengembangan Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa pembelajaran IPA berorientasi pada kemampuan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.

Pembelajaran IPA Terpadu dapat dikemas dalam suatu tema yang menarik bagi siswa. Tema tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan muatan materi fisika, kimia, biologi, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Dengan pembelajaran IPA terpadu, penggunaan waktu pembelajaran IPA menjadi lebih efektif sehingga diharapkan pembelajaran berjalan lebih optimal.

Bedasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 1 Payangan, selama ini pembelajaran IPA masih banyak dilakukan secara konvensional/tradisional (pembelajaran berpusat pada guru) serta lemahnya kemampuan guru dalam mendorong dan memotivasi siswa menjadikan prestasi belajar IPA masih rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut peneliti temukan pada saat melakukan observasi di kelas IX B pada semester II tahun pelajaran 2018/2019. dimana pelajaran IPA selalu

disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah dan textbook oriented, dengan keterlibatan siswa yang sangat minim karena siswa hanya melakukan kegiatan duduk, diam, mendengar, mencatat dan menghafal, sehingga kurang menarik minat siswa dan membosankan yang akhirnya membuat siswa mudah lupa terhadap konsep yang telah diberikan, sehingga nilai rata-rata mata pelajaran ini hanya mencapai rata-rata 62,25 dan prosentase ketuntasan mata pelajaran IPA siswa kelas IX B semester II tahun pelajaran 2018/2019 hanya mencapai 12,90%.

Karena rendahnya prestasi belajar IPA siswa seperti yang telah disampaikan di atas, memotivasi peneliti untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Perbaikan tersebut peneliti lakukan dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dalam proses belajar mengajar.

Problem Posing adalah Istilah dalam bahasa Inggris yaitu dari kata “Problem” artinya Masalah, Soal atau persoalan, dan kata “Pose” yang artinya Mengajukan. Problem Posing dapat diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Jadi Model Pembelajaran Problem Posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para peserta didik untuk

mengajukan soal sendiri melalui belajar soal atau berlatih soal secara mandiri.

Model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di tahun 1997 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran yang lain. Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri.

Silver dan Cai (dalam Ali Mahmudi, 2008: 4) mengklasifikasikan tiga aktivitas kognitif dalam *problem posing* yang dalam penerapannya ketiga model tersebut mempunyai langkah-langkah pembelajaran yang sama. Pemilihan tipe-tipe itu dapat didasarkan pada hasil belajar siswa, atau tingkat berpikir siswa. Dibawah ini akan diuraikan masing-masing tipe tersebut.

1. *Problem Posing tipe Post Solution Posing*. Strategi ini juga disebut sebagai strategi “*find a more challenging problem*”. Siswa memodifikasi atau merevisi tujuan atau kondisi soal yang telah diselesaikan untuk menghasilkan soal-soal baru yang lebih menantang.
2. *Problem Posing tipe Within Solution Posing*. Dalam tipe ini

siswa membuat formulasi soal yang sedang diselesaikan untuk menyederhanakan dari soal yang sedang diselesaikan, Jadi siswa memecah pertanyaan tunggal dari guru menjadi sub-sub pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan guru.

3. *Problem Posing tipe Pre-Solution Posing*. Siswa membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh guru. Jadi, yang diketahui pada soal itu dibuat guru, sedangkan siswa membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri.

Dalam Model ini guru terlebih dahulu memberi contoh tentang cara membuat soal dan memberikan beberapa situasi (informasi) yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang sudah disajikan. Selanjutnya berdasarkan situasi tersebut siswa diminta untuk menyelesaikan soal mereka sendiri.

Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan problem posing adalah sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Guru membentuk kelompok yang beranggota 4-5 yang heterogen, baik kemampuan maupun jenis kelamin.

3. Guru membagi materi yang berbeda untuk dirangkum, namun masih dalam konsep yang sama.
4. Guru meminta masing-masing peserta didik membuat dua soal dari materi yang telah dibagikan tersebut pada lembar problem posing 1.
5. Peserta didik berdiskusi kelompok untuk mencari penyelesaian dari soal yang telah dibuat pada lembar problem posing 1 tersebut.
6. Masing-masing kelompok menuliskan satu atau dua soal yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok ke dalam lembar problem posing 2 dan ditukarkan pada kelompok lain secara berurutan atau zig-zag, aturannya terserah pada guru.
7. Masing-masing kelompok berdiskusi mencari hasil atau penyelesaian dari lembar problem posing 2.
8. Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil rangkuman yang telah dikerjakan dan membacakan soal yang tidak bisa dipecahkan di kelompoknya.
9. Kelompok lain sebagai audiens yang punya hak untuk menyangkal, bertanya dan memberikan masukan, sehingga pembelajaran berlangsung hangat dan guru hanya berperan sebagai moderator
10. Berdiskusi kelas membahas soal dari lembar problem posing 1. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan.

11. Guru memberikan tugas rumah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran problem posing:

1. Sebelum pengajuan solusi, yaitu satu pengembangan masalah awal dari situasi stimulus yang diberikan.
2. Dalam pengajuan solusi, yaitu merumuskan kembali masalah agar menjadi lebih mudah untuk diselesaikan.
3. Setelah pengajuan solusi, yaitu memodifikasi tujuan atau kondisi dari masalah yang sudah diselesaikan untuk merumuskan masalah baru.

Petunjuk pembelajaran yang berkaitan dengan guru:

1. Guru hendaknya membiasakan merumuskan soal baru atau memperluas soal dari soal-soal yang ada di buku pegangan.
2. Guru hendaknya menyediakan beberapa situasi yang berupa informasi tertulis, benda manipulatif, gambar atau lainnya. Kemudian guru melatih siswa merumuskan soal dengan situasi yang ada.
3. Guru dapat menggunakan soal terbuka dalam tes.
4. Guru memberikan contoh perumusan soal dengan beberapa taraf kesukaran baik isi maupun bahasanya.
5. Guru menyelenggarakan reciprocal teaching, yaitu pembelajaran yang berbentuk dialog antara guru dan siswa mengenai isi buku teks, dengan

cara menggilir siswa berperan sebagai guru. (Sutiario :2000).

Petunjuk pembelajaran yang berkaitan dengan siswa:

1. Siswa dimotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya terhadap situasi yang diberikan.
2. Siswa dibiasakan mengubah soal-soal yang ada menjadi soal yang baru sebelum mereka menyelesaikannya.
3. Siswa dibiasakan membuat soal-soal serupa setelah menyelesaikan soal tersebut.
4. Siswa harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan soal-soal yang dirumuskan oleh temannya sendiri.
5. Siswa dimotivasi untuk menyelesaikan soal-soal non rutin. (Sutiarso: 2000)

Metode eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami percobaan-percobaan langsung untuk membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, di mana siswa ditugasi oleh guru melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, atau materi yang berkaitan dengan pembahasan dalam pembelajaran.

Seperti keunikan pada hutan hujan tropis, siswa diminta mengamati keunikannya melalui media yang tersedia

atau mengamati langsung terhadap keunikan tersebut ke lapangan. Untuk yang berhubungan dengan materi lainnya siswa diminta melihat prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru.

Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih dalam cara berfikir yang ilmiah.

Dengan eksperimen siswa menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikandan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek keadaan atau proses tertentu.

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar anak dan sebagaimana biasa dilaporkan pada wali kelas murid dan orang tua anak setiap akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Djamarah (1994:23) mendefinisikan prestasi belajar sebagai hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kalau perubahan tingkah laku adalah tujuan yang mau dicapai dari aktivitas belajar, maka perubahan tingkah laku itulah salah satu indikator yang dijadikan pedoman untuk mengetahui kemajuan individu dalam segala hal yang diperolehnya di sekolah. Dengan kata lain prestasi belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar atau setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dengan mengkaji hal tersebut di atas, maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar menurut Purwanto (2000: 102) antara lain: (1) faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang dapat disebut faktor individual, seperti kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi, (2) faktor yang ada diluar individu yang disebut faktor sosial, seperti faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. Dalam penelitian ini faktor ke 2 yaitu faktor yang dari luar seperti guru dan cara mengajarnya yang akan menentukan prestasi belajar siswa. Guru dalam hal ini

adalah kemampuan atau kompetensi guru, pendidikan dan lain-lain. Cara mengajarnya itu merupakan faktor kebiasaan guru itu atau pembawaan guru itu dalam memberikan pelajaran. Juga dikatakan oleh Slamet (2003: 54-70) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstem. Faktor intern diklasifikasi menjadi tiga faktor yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah antara lain: kesehatan, cacat tubuh. Faktor psikologis antara lain: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. Faktor kelelahan antara lain: kelelahan jasmani dan rohani. Sedangkan faktor ekstem digolongkan menjadi tiga faktor yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Faktor keluarga antara lain: cara orang tua mendidik, relasi antara keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah antara lain: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Faktor masyarakat antara lain: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Peningkatan prestasi belajar yang penulis

teliti dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor ekstern yaitu metode mengajar guru.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan belajar yang berbentuk angka sebagai simbol dari ketuntasan belajar bidang studi IPA. Prestasi belajar ini sangat dipengaruhi oleh faktor luar yaitu guru dan metode. Hal inilah yang menjadi titik perhatian peneliti di lapangan.

Perubahan dalam kemampuan dan keterampilan serta tingkah laku anak menuju arah yang semakin membaik menunjukkan bahwa ketuntasan belajar IPA yang dipersyaratkan sudah dapat dicapai dengan baik oleh anak sebagai akibat proses belajar sehari-hari yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehubungan dengan prestasi belajar ini, untuk SMP Negeri 1 Payangan masih membutuhkan bimbingan guru dikarenakan banyak di antara mereka yang masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal yang dipersyaratkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, guru sebagai peneliti mengupayakan jalan pemecahan dengan menerapkan model

pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen. Dengan model tersebut merupakan suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dimana anak melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan secara berulang-ulang, agar anak memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari sebelumnya. Semakin sering pengulangan dilakukan akan semakin tinggi tingkat keterampilan peserta didik menguasai materi yang diajarkan. Dengan cara tersebut menurut peneliti merupakan suatu cara yang dapat memberikan percepatan dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran karena dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi anak. Dengan menggunakan cara ini tanpa disadari anak bahwa dalam proses bermainnya ada pembelajaran yang sedang dijalani dengan berulang.

Dengan menyelipkan materi-materi pelajaran dalam kegiatan bermain yang dilakukan anak secara terus-menerus maka dapat dipastikan bahwa keterampilan atau kemampuan yang sedang dipelajari atau materi yang diberikan guru akan dapat

dikuasai dengan baik. Dari semua yang telah tertera diatas, dapat disampaikan hipotesis atau dugaan sementara yang bunyinya: Jika model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen digunakan dengan maksimal dan sesuai alur teori yang benar maka prestasi belajar IPA siswa kelas IX B semester II SMP Negeri 1 Payangan tahun pelajaran 2018/2019 akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Payangan. Lingkungan sekolah ini sangat nyaman karena hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah sangat baik, hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar juga sangat harmonis, sehingga menimbulkan rasa mutualisme antara sekolah dan masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian tindakan. Oleh karenanya, rancangan yang khusus untuk sebuah penelitian tindakan sangat diperlukan. Berdasarkan sudut pandang pencapaian tujuan penelitian, rancangan penelitian berfungsi sebagai pedoman kerja (peta pedoman pengarahannya bagi pelaksanaan penelitian). Oleh karenanya, rancangan penelitian harus jelas, singkat dan memberikan petunjuk operasional tentang apa yang

DOI:

sebaiknyadilakukan dan bagaimana cara serta teknik melakukannya. Fungsi lain, rancangan penelitian adalah sebagai rambu-rambu penentuan atau tolok ukur keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan. Memberikan petunjuk mengenai ukuran-ukuran sampai dimana penelitian yang dilakukan itu dikatakan mencapai hasil yang diinginkan (Iding Tarsidi, <http://file.upi.edu/>).

Untuk penelitian ini penulis memilih rancangan penelitian tindakan yang disampaikan Mc. Kernan seperti terlihat pada gambar berikut:

Mc. Kernan

Gambar 01. Penelitian Tindakan Model Mc. Kernan, 1991 (dalam Sukidin, Basrowi, Suranto, 2002: 54)

Prosedur:

- Tindakan daur I: mulai dari definisi masalah, berlanjut ke assessment yang disiapkan, berlanjut ke rumusan hipotesis, berlanjut ke pengembangan untuk tindakan I, lalu implementasi tindakan, evaluasi tindakan berlanjut ke penerapan selanjutnya.

- Tindakan daur II: mulai dari menentukan kembali masalah yang ada, berlanjut ke assessment yang disiapkan, terus ke pemikiran terhadap munculnya hipotesis yang baru, perbaikan tindakan pada rencana ke 2, pelaksanaan tindakan, evaluasi terhadap semua pelaksanaan dan penerapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

- 1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan awal

Hasil yang menunjukkan perolehan nilai rata rata kelas prestasi belajar IPA masih sangat rendah, yaitu dengan perolehan skor nilai secara klasikal yaitu 1930 dan rata rata kelas 62,25, dimana siswa yang mencapai persentase ketuntasan belajar 12,90%, dan yang tidak mencapai ketuntasan adalah 87,09%, dengan tuntutan KKM untuk mata pelajaran IPA Kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan adalah dengan nilai 73,00.

- 2) Hasil pada siklus I

Pada siklus I sudah diupayakan untuk perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen. Peneliti telah giat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebenaran teori yang ada sehingga peneliti memperoleh hasil yang lebih

DOI:

baik dari proses awal, yaitu dengan rata rata nilai 72,58 dari jumlah nilai 2250 seluruh siswa di Kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan, dan prosentase ketuntasan belajarnya adalah 64,51%, yang tidak tuntas adalah 35,48%. Hasil ini belum maksimal, karena belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang mencanangkan dengan minimal prosentase ketuntasan belajar 85%.

- 3) Pada siklus II

Dengan tindakan yang sangat maksimal dan pelaksanaan yang betul-betul mengikuti kebenaran teori sesuai dengan model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di Kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan, dimana hasil yang diperoleh pada siklus II ini ternyata prestasi belajar IPA meningkat secara signifikan dengan nilai rata-rata 80,80, dan ketuntasan belajarnya adalah 92,54%.

Semua hasil yang diperoleh dari awal, siklus I dan siklus II digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik seperti berikut:

Tabel 01 : Tabel Data Prestasi Belajar Siswa Kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan

DATA	AWAL	SIKLUS I	SIKLUS II	VARIABEL
Skor Nilai	1930	2250	2505	Prestasi belajar IPA Dengan KKM = 73,00
Rata Rata Kelas	62,25	72,58	80,80	
Persentase Ketuntasan	12,90%	64,51%	93,54%	

Grafik 01: Grafik Histogram Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas IX B Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019 SMP Negeri 1 Payangan

Pembahasan

Data awal yang diperoleh dengan rata-rata 62,25 dengan ketuntasan belajar hanya mencapai 12,90% menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPA masih sangat rendah mengingat kriteria ketuntasan belajar siswa untuk mata pelajaran ini di SMP Negeri 1 Payangan adalah 73,00. Dengan nilai yang sangat rendah seperti itu maka peneliti mengupayakan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar anak/siswa menggunakan metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen. Akhirnya dengan penerapan metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen yang benar sesuai teori yang ada, peningkatan rata-rata prestasi belajar anak/siswa pada siklus I dapat diupayakan dan mencapai rata-rata 72,58. Namun rata-rata tersebut belum maksimal karena hanya 20 siswa memperoleh nilai di atas KKM

sedangkan yang lainnya belum mencapai KKM. Sedangkan prosentase ketuntasan belajar mereka baru mencapai 64,51%. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen belum maksimal dapat dilakukan disebabkan penerapan model/metode tersebut baru dicobakan sehingga guru masih belum mampu melaksanakannya sesuai alur teori yang benar.

Pada siklus ke II perbaikan prestasi belajar siswa diupayakan lebih maksimal dengan peneliti membuat perencanaan yang lebih baik, menggunakan alur dan teori dari metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dengan benar dan lebih maksimal. Peneliti giat memotivasi siswa agar giat belajar, memberi arahan-arahan, menuntun mereka untuk mampu menguasai materi pelajaran pada mata pelajaran IPA lebih optimal. Akhirnya dengan semua upaya tersebut peneliti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada siklus II menjadi rata-rata 80,80 dengan presentase ketuntasan mencapai 93,54%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan yang sangat signifikan. Upaya-upaya yang maksimal tersebut menuntun dengan metode eksperimen pada suatu keberhasilan bahwa model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan metode

eksperimen mampu meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan pada semester II tahun pelajaran 2018/2019.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan semua hasil analisis data yang telah dilakukan dengan melihat hubungan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan dan semua hasil pembahasan. Dari hasil refleksi dengan melihat semua data yang telah dipaparkan, dapat disampaikan bahwa pencapaian tujuan penelitian di atas dapat dibuktikan dengan argumentasi sebagai berikut.

1. Dari data awal ada 27 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan pada siklus I menurun menjadi 11 siswa dan siklus II hanya 2 siswa mendapat nilai di bawah KKM.
2. Nilai rata-rata awal 62,25 naik menjadi 72,58 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 80,80.
3. Dari data awal siswa yang tuntas hanya 4 orang sedangkan pada siklus I menjadi lebih banyak yaitu 20 siswa dan pada siklus II sebanyak 29 siswa.

Paparan di atas membuktikan bahwa model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dapat memberi jawaban sesuai tujuan penelitian ini yaitu dapat

DOI:

meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas IX B SMP Negeri 1 Payangan pada semester II tahun pelajaran 2018/2019. Semua ini dapat dicapai karena model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan siswa aktif, antusias dan dapat memahami materi yang diajarkan sehingga prestasi belajar siswa menjadi meningkat.

Saran

Berdasarkan temuan yang sudah disimpulkan dari hasil penelitian, dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran dalam bidang studi dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi guru IPA, apabila mau melaksanakan proses pembelajaran penggunaan model/metode yang telah diterapkan ini semestinya menjadi pilihan dari beberapa model/metode yang ada mengingat model/metode ini telah terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
2. Bagi peneliti lain, walaupun penelitian ini sudah dapat membuktikan efek utama dari model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan metode eksperimen dalam meningkatkan prestasi belajar, sudah pasti dalam penelitian ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dilakukan, oleh karenanya disarankan

kepada peneliti lain yang berminat meneliti topik yang sama untuk meneliti bagian-bagian yang tidak sempat diteliti.

3. Bagi pengembang pendidikan, selanjutnya untuk adanya penguatan-penguatan, diharapkan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan guna memverifikasi data hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasi, Anne. 1976. *Psychological Testing*. Fifth Edition. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aryana, Wayan. 2003. *Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar IPA pada Siswa SMP Negeri 1 Denpasar*. Ringkasan Hasil Penelitian yang Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Dosen Kopwil VIII, Tanggal 22-24 September 2003.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahar, Ratna Wilis. 1989. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Depdikbud. 1984/1985. *Program Akta Mengajar V-B Komponen Dasar Kependidikan: Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Depdikbud. 1994. *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Depdikbud. 1996. *Petunjuk Teknis Mata Pelajaran IPS-Sejarah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fernandes, H.J.X. 1984. *Testing and Measurement*. Jakarta. National Education Planning, Evaluation and Curriculum Development.
- Fraenkel, Jack R. and Norman E. Wallen. 1993. *How to Design and Evaluate Research in Education*. Second Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Gagne, Robert M. 1977. *The Conditions of Learning*. Third Edition. New York: Holt, Reinhart and Winston.